

Noyabr, 2025-Yil

XALIQRALIQ TÁJIRIYBELERDE BILIMLENDIRIWDI RAWAJLANDIRIWDIŃ
TIYKARĜI BAĖDARLARI HÁM ALDINĜI BILIMLENDIRIW TÁJIRIYBELERI

Turemuratova Aziza Begibaevna

Berdaq atındaĝı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti assistenti.

azizaturemuratova85@gmail.com

Maqsudova Aziza

Berdaq atındaĝı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

Allamova Sarvinoz

Berdaq atındaĝı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17753157>

***Annotatsiya.** Bul izertlewde xalıqaralıq tájiriybelerge tiykarlangan bilimlendiriw baĖdarları tiykarında paydalanılatuĝın pedagogikalıq metodlar haqqında maĝlıwmatlar berilgen.*

Bilimlendiriwdiń zamanagóy modelleri tiykarında jańa innovaciyalıq xalıqaralıq tájiriybelerden kelip shıqqan halda bilimlendiriwdiń sapasın arttırıw boyınsha izertlewler nátiyjelerine tiykarlanadı. Bilimlendiriw baĖdarlarınıń modellerinde kollaboraciyalıq bilimlendiriwdiń rawajlanıw basqışları misal retinde keltirilgen. Kollaboraciyalıq bilimlendiriw baĖdarında oqıtıw sisteması bul oqıwshılardıń jámáatte islew kónlikpelerin arttırıwǵa járdem beredi. Bul pedagogikalıq izertlewler nátiyjelerinde bilimlendiriwdiń barlıq tarawlarına engizilgen halda analitikalıq nátiyjelerdi kóriwimiz múmkin.

***Gilt sózler:** Bilimlendiriw sisteması, pedagogikalıq izertlewler, kolloborativ bilimlendiriw, bilimlendiriw baĖdarlamaları, pedagogikalıq sheberlik, oqıtıw metodları.*

Kirisiw

Házirgi kúnge kelip dúnya tájiriybesinen erisilgen nátiyjelerge muwapıq bilimlendiriwdi modernizaciyalaw procesinde interaktiv, kollaboraciyalıq hám joybar tiykarındaĝı oqıtıw kózqarasları bargan sayın keńnen qollanıлмақта.

Máselen, Finlyandiya, Koreya, Kanada, Singapur hám Yaponiya sıyaqlı mámleketler bilimlendiriw sistemalarında zamanagóy bilimlendiriw baĖdarlamaları tiykarında oqıwshılardıń erkin pikirlewin qollap-quwatlawshı, pedagogikalıq metodlardı sanlı texnologiyalar tiykarında qurılǵan oqıw processlerinen paydalanıw basqışları engizilgen. Sonıń ushın búgingi kúnde bilimlendiriw tarawındaĝı reformalar jańa oqıtıw modeline ótpekte. Bul izertlewde xalıqaralıq tájiriybeler tiykarında bilimlendiriw rawajlanıwınıń tiykarĝı baĖdarları, tariyxıy basqışları, zamanagóy pedagogikalıq metodlar, kollaboraciyalıq bilimlendiriw formaları hám oqıtıwshınıń oqıwshılardıń bilimin arttırıwdı wazıypaları ilimiy talqılanadı. Finlyandiya bilimlendiriw sisteması dúnyadaĝı eń nátiyjeli sistemalardan biri bolıp esaplanadı.

OECD PISA reytingine bola, bul mámleket oqıwshıları oqıw, matematika hám tábiyǵıy pánlerden eń joqarı nátiyjelerdi kórsetken. Finlyandiyada oqıw procesi shaxsqa baĖdarlangan, bahalaw sisteması xoshametlewshı, oqıtıwshılar bolsa ilimiy-pedagogikalıq tayarlıǵı sıpatında joqarı qánigeler bolıp tabıladı. Bilimlendiriwde birge islesiw (kolloborativ bilimlendiriw modeli), talqılaw, dóretiwshilik pikirlew hám óz betinshe bilim alıw kónlikpelerin qalıplestiriwge ayrıqsha itibar qaratıladı. Oqıwshı-jaslardıń kolloborativ qalıplesiwin úyreniw ushın olardıń ruwxıy dúnyasın hám pánge bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttırıw kerek.

Noyabr, 2025-Yil

Zamanagóy oqıw procesi oqıtıwdıń barlıq shólkemlestiriwshilik formalarınan paydalanǵan halda metodlardan paydalanıw kerek. Oqıtıwshınıń student penen birgeliktegi jumıs sharayatında ǵana hár bir adam ushın ózine tán jeke mániske ie bolǵan birgeliktegi kolloborativ qalıplesiwdegi qatnasıqları úyreniledi. Olar belgili qatnasıqlarda, sonday-aq, oqıtıwshı hám oqıwshılardıń óz ara tásirinde, sóylew háreketlerin muwapıqlastırıwda kórinedi. Sonı aytıp ótiw kerek, eger oqıtıwshı oqıwshılar menen haqıyqıy birge islesiwdi úgit-násiyatlasa, onda sabaq ushın anıq maqsetti sonday etip qoyadı, ol islep shıǵarılıp atırǵan qarım-qatnastıń haqıyqıy maqsetlerine sáykes keledi.

Oqıwshıǵa tek sabaqtıń tiykarǵı maqsetin emes, al oǵan erisiwdiń múmkin bolǵan jolın ámelge asırıw procesinde járdem beredi. Bilimlendiriwdegi tabıs dárejesi tek oqıtıwshı hám oqıwshınıń jumısın birgelikte muwapıqlastırıw menen ǵana emes, al olardıń shaxslarınıń óz-ara tásiri, sonday-aq, olar arasında qalıplesetuǵın óz-ara túsiniw menen de baylanıslı. Oqıtıwshınıń kásiplik tayarlıǵı maqul bolǵan jaǵdayda, onıń metodikalıq, sonday-aq, óz háreketlerin maqsetke muwapıq rejelestiriw qábileti dárejesinde oqıtıw nátiyjeliligi óz-ara baylanıslı bolmaǵan qatnaslar sebepli kemeyiw múmkin ekenligin mine usınıń menen túsindiriw múmkin.

Kollaboraciyalıq qalıplesiw jaǵdayı tiykarınan belgili bir studentler toparı (komandalıq studentler toparı) arasında rawajlanadı. Eger ulıwma kontekstte tikkeley pedagogikalıq, bilimlendiriw tarawındaǵı birge islesiw haqqında sóz júrgizetuǵın bolsaq, oqıtıwshınıń oqıwshı menen óz-ara qatnası, oqıwshılardıń tek hár biri menen óz-ara qatnası procesinde qalıplesetuǵın úsh tiykarǵı faktor bar ekenligin eske alıw zárúr. Pedagogikalıq bilimlendiriwdiń zamanagóy modelinde bilimlendiriw texnologiyasınan basqa birgeliktegi iskerlik dawamında, sonday-aq, oqıtıwshılardıń pánler aralıq baylanıslar sistemasındaǵı óz ara tásirinde kóriniw haqqında maǵlıwmatlar keltirilgen.

Bul texnologiyanıń tiykarǵı ideyası hár qıylı bilimlendiriw sharayatlarında oqıwshılardıń jedel birgeliktegi bilim alıw jumısı ushın sharayat jaratıw bolıp tabıladı. Birgelikte oqıtıw usılınan paydalanǵan halda sabaqlardı ótkeriwdiń bir neshe eń nátiyjeli variantları bar. Sonıń menen birge, ulıwma jumıs ushın individual juwapkershilik te, pútkil jámááttiń juwapkershiligi de bar. Topardıń barlıq aǵzaları tıǵız hám turaqlı baylanista boladı, hár biri toparǵa óziniń kollaboraciyalıq háreketlerin alıp keledi, hár biri ónimdarlıqtı arttırıw ushın topardıń basqa aǵzalarınıń jumısına úles qosıwı hám sol arqalı hár biriniń jumıs iskerligin turaqlı túrde jetilistiriw principine qosıwı múmkin. Kollaborativ rawajlanıw wazıypa hám ulıwma joybar ishinde ámelge asırıladı.

Topar aǵzalarınıń óz ara tásiri uzaq múddetli bolıp, juwmaqlawshı maqsetke erisiwde jámáátti muwapıqlastırıw járdem beredi. Topar aǵzaları arasında kóbirek muwapıqlastırıw ushın onıń qatnasıwshılarınıń sanı bes adamnan aspawı kerek. Kóbinese, úlken jastaǵı oqıwshılar, geyde oqıtıwshılar birgelikte oqıw atamasın esitkende, bul avtomatikalıq túrde toparda islewdiń unamsız konteksti menen baylanıslı bolıp, olar mektep ortalıǵında mashqalalarǵa dus keliw itimalı bar.

Kollaboraciyalıq bilim beriwge tiykarlanǵan metodlar hám mexanizmler bul bolsa olardı birge islesiw túsiniginen eski bilimlendiriw baǵdarındaǵı metodlardan waz keshiwdi qáleydi, olar bunı haqıyqıy emes yamasa úyreniw júgin oqıtıwshıdan studentlerge ótkeriwge urınıw dep biledi.

Ashıq aralıqtan oqıtıwda biz birgeliktegi jumıstıń abzallıqların hám onıń hár bir qatnasıwshısın qollap-quwatlaw zárúrligin tákirarlap ótiwimiz, ásirese, tabısqa erisiwde sırtqı tárep zárúr bolǵan motivaciyalıq dinamika kózqarasınan jaqsı túsindiriwimiz kerek.

Noyabr, 2025-Yil

Xalqaraliq bilimlendiriw standartlarında bilimlendiriwdiń tiykarǵı baǵdarların basqıshpa-basqısh ámelde qollanıw "topar maqsetleri" dep atalıwshı kolloborativ jaǵdayǵa tiykarlanadı, basqasha aytqanda, tiykarǵı ústinlik pútkil topardıń tabısına beriledi.

Tabısqa usı topardıń basqa aǵzaları menen turaqlı baylanısta bolǵan hár bir ayrıqsha oqıwshı tárepinen hár qıylı óz betinshe jumıslardı islep shıǵıw arqalı erisiledi. Koreya Respublikası bilimlendiriwdi milliy ekonomikanıń strategiyalıq sektori sıpatında rawajlandırǵan.

Bul mámlekette oqıwshılarda sanlı kompetenciya, STEM education (Science, Technology, Engineering, Mathematics) baǵdarlarına qızıǵıwshılıq kúshli. Oqıtıwshılar innovaciyaalıq texnologiyalardı sabaq procesine pedagogikalıq sheberlik tiykarında jedel engizedi.

Bul bilimlendiriw sistemasında tiykarǵı maqset hám wazıypası oqıwshılardıń óz-ara básikeyisi menen bir qatarda, kollaraciyaalıq kónlikpelerin arttırıw arqalı oqıw ortalıǵına da úlken itibar beriledi. Kanadada bilimlendiriw federal struktura tiykarında ámelge asırıladı. Hár bir wálayat óziniń oqıw baǵdarlamasını islep shıǵadı, biraq ulıwmalıq principi bir-den-bir. Kanada bilimlendiriwi inklyuzivlik, ádillik hám dóretiwshilik qatnas principlerine tiykarlanadı.

Muǵallımler oqıwshılar menen teń huqıqlı sherik sıpatında jumı alıp baradı. "Problem-Based Learning" (másele tiykarında oqıtıw) metodi keń qollanıladı. Zamanagóy bilim beriwde baǵdarlamasında pedagogikalıq izertlewlerge tiykarlangan halda bilim beriwdiń pedagogikalıq mexanizmlerin islep shıǵıwda kóp vektorlı jantasıwlar tiykarında oqıwshılardıń kollaraciyaalıq kónlikpelerin rawajlandırıwdiń tiykarǵı parametrleri sıpatında bilim beriwdiń pedagogikalıq mexanizmleri birgeliktegi bilim beriw texnologiyasınan paydalanıw múmkin boladı.

Kollaraciyaalıq qalıplesiw studentlerdiń biliw belsendiligini (oylaw hám sóylesiw qábiletlerin rawajlandırıw hám basqalar) jáne de bekkemleydi degen pikirlerdi alǵa qoyǵan.

Kórinip turǵanıday, birgelikte úyreniw rejimi mápdar táreplerdiń keńirek qatnasıwın talap etedi. Topar ushın bul insan kapitalın rawajlandırıw qábileti ayırım tarapınan tárepinen kollektiv aqıldiń belgisi sıpatında qabil etiledi. Per Levi boyınsha, kollektiv razvedka pútkil dúnya boylap tarqalǵan intellekt esaplanadı, sebebi hesh kim hám mesin bilmeydi, al hámme bir nárseni biledi. Bilim insanda bar bolıp, onıń jámiyette jáne de keńirek tarqalıwın shólkemlestiriwshı qanday da bir transsendent maqluqatta emes; sonıń ushın jaqsı shólkemlestirilgen jámaát - bul real waqıtta jeke tártipke salınǵan tiykarǵı insan baylıǵı sıpatında tán alınadı. Bul jerde biz kónlikpelerdi nátiyjeli mobilizaciyaalawǵa alıp keletuǵın keń kólemlı baylanıslardı ámelge asırıwǵa imkaniyat beretuǵın kollektiv razvedkaǵa járdem hám qollap-quwatlaw quralı sıpatında kibermákanǵa múrájat etiwimiz kerek. Jámaátlik intellekt teoriyaalıq yamasa filosofiyaalıq túsinikten basqa nársese emes; ol kónlikpe, bilim hám tájiriyebege tiykarlangan jańa nátiyjeli bilimlendiriw baǵdarlaması hám nátiyjeli sociallıq shólkemniń tiykarın qurawı múmkin. Kollektiv razvedka hár birimizde bar bolǵan dóretiwshilik potencialdıń kúshin úgit-násiyatlaydı, jekkelengen, bólingen hám hálsiregen kúshen pariqlı túrde bul sistema zamanagóy programmaalıq támiyatqa tiykarlangan kollarativ rawajlanıwǵa járdem beredi.

Juwmaq

Juwmaqlap aytqanda, zamanagóy bilimlendiriwde xalqaraliq tájiriyeberden erisilgen izertlew nátiyjelerine tiykarlangan bilimlendiriw rawajlanıwınıń tiykarǵı baǵdarlarınan paydalanıw hám aldınǵı bilimlendiriw tájiriyeberindegi kemshiliklerdi úyreniw boyınsha tallawlar keltirip ótildi.

Bul talqilaw nátiyjeleri bilimlendiriw sistemasında kolloborativ bilim beriw oqıwshılardıń kónlikpelerin arttırıwda eń qolaylı pedagogikalıq metod ekenligi tastıyıqlandı. Bul basqıshda oqıwshılar jámáátlik bilimlerde ózlestiredi hám jańa bilimlerde iye boladı. Oqıtıwshı sabaqta sheber bolsa, sabaqtıń nátiyjeliligi de sonsha joqarı boladı. Bul bolsa bilimlendiriwde zamanagóy jańa innovaciyalıq ideyalardıń rawajlanıwın támiyinleydi.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Turemuratova, Aziza, Maftuna Masharipova, and Ma'mura Atabayeva. "RESEARCH ON IMPROVING STUDENTS' COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PSYCHOLOGICAL TRAINING APPROACHES." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 90-97.
2. Turemuratova, Aziza, and Mahliyo Ruzimova. "PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE FORMATION OF COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES IN EDUCATION." *Наука и инновации в системе образования* 3.13 (2024): 88-92.
3. Turemuratova A., Kurbanova R., Saidboyeva B. EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 318-322.
4. Jarilkapovich M. A. Program Technology for Choosing an Effective Educational Methodology Based on Modern Pedagogical Research in The Educational System // *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*. – 2025. – Т. 6. – №. 02. – С. 30-33.
5. Jarilkapovich M. A. USE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION // *European International Journal of Pedagogics*. – 2024. – Т. 4. – №. 06. – С. 26-33.
6. Jarilkapovich M. A. The Role of Modern Education and The Teacher's Pedagogical Skills in The Application of Pedagogical Teaching Methods // *International Journal of Pedagogics*. – 2025. – Т. 5. – №. 04. – С. 266-268.
7. Turemuratova A. B. TA'LIMDA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA O'QUVCHILARNING KOLLOBORATIV KO'NIKALARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI // *Inter education & global study*. – 2025. – Т. 3. – №. 4. – С. 242-250.
8. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSILOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." *Inter education & global study* 9 (2024): 114-121.
9. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kujamuratova Gulnaz Jumabayevna, and Iskendarova Shayra Sabirovna. "PEDAGOGICAL MECHANISMS OF DEVELOPING COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON A MULTI-VECTOR APPROACH." *International Journal of Pedagogics* 4.09 (2024): 55-62.
10. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "APPLYING METHODS THAT IMPROVE STUDENTS' COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES." *European International Journal of Pedagogics* 4.11 (2024): 178-182.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Noyabr, 2025-Yil

11. Begibaevna, Turemuratova Aziza, and Asamatdinova Bazargul Bakhadirovna. "PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON A MULTI-VECTOR APPROACH." European International Journal of Pedagogics 4.11 (2024): 183-187.
12. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "THE ROLE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON MULTI-VECTOR APPROACHES IN MODERN EDUCATION IN IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 5.11 (2024): 98-102.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH